

Benchmarking de las redes sociales del TecNM campus Colima

F.A. Velázquez^{1*}, M.A Rivas¹, M.C. Pedraza¹, E.O. Paulino¹ Y D.J. López¹,
¹Departamento Económico administrativo, Tecnológico.
velazquez@mail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Esta investigación fue motivada para analizar y desarrollar estrategias para el Tecnológico nacional de México campus Colima, sobre el uso y manejo de las redes sociales. En Facebook, se realizaron análisis de perfiles y páginas relacionadas con la institución, con el objetivo de conocer qué tipo de contenido comparten. Posteriormente, se realizaron entrevistas a los docentes que contaban con una página o perfil en esta red social, misma que integran en sus actividades de docencia. Se realizaron entrevistas a todos los responsables del manejo de alguna red social. Los resultados permitieron mostrar la realidad de cómo es que manejan las redes sociales, el tipo de información que se sube y el grado de interacción que se logra con los estudiantes, entre otros puntos.

Palabras clave: Benchmarking, Comunicación digital, Redes sociales, perfiles.

Abstract

This research was carried out to analyze and develop strategies for the Tecnológico nacional de México campus Colima, on the use and management of social networks. On Facebook, profiles and pages related to the institution were analyzed, in order to know what type of content they share. Subsequently, interviews were conducted to teachers who had a page or profile in this social network, which they integrate into their teaching activities. Interviews were conducted to all those responsible for managing a social network. The results allowed us to show the reality of how they handle social networks, the type of information that is uploaded and the degree of interaction that is achieved with students, among other points.

Key words: Benchmarkin, Digital communication, Profiles, Social networks.

Introducción

Al paso de los años, el internet se ha convertido en una herramienta de mayor importancia para la sociedad. Desde la llegada de la web 2.0, la forma de comunicarse y de compartir información de un individuo a otro ha cambiado, lo que ha beneficiado a los usuarios facilitando la comunicación y transmisión de datos en un tiempo menor. [1]

La web 2.0 se ha definido de desde diferentes perspectivas, sin embargo es claro establecer el fenómeno social del uso de la web que permite crear una comunicación abierta donde existe la posibilidad de generar y compartir información en línea. [2]

Así pues, la llegada de la era digital ha revolucionado la forma en que los jóvenes interactúan y socializan. En consecuencia, las instituciones educativas de nivel superior deben adaptarse al nuevo estilo de vida donde las redes sociales a través de los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta para comunicarse. [3]

Las instituciones educativas buscan adaptarse a las redes sociales, sin embargo, debido al mal uso que se les da y a la falta de estrategias de comunicación digital, se generan barreras de comunicación que generan dificultades de interacción con los estudiantes. [4]

Las redes sociales hoy en día tienen un gran impacto en la vida cotidiana de los usuarios que las manejan en especial entre los jóvenes por lo cual es una herramienta muy útil para generar un entorno virtual donde puedan colaborar e interactuar entre ellos mismos.

En los últimos años el TECNM campus Colima ha tratado de incorporar el manejo y uso de las redes sociales en el ámbito académico, buscando ampliar la comunicación y a su vez difundir información para los estudiantes. Aunque la Institución ya cuenta con páginas y perfiles en Facebook, muchas de ellas no se gestionan de forma adecuada ni se da seguimiento a las publicaciones.

Por lo tanto, en esta investigación se hará uso del Benchmarking para detectar los puntos de mejora en esta institución educativa y general un análisis de los contenidos de las redes sociales.

Metodología

Se trata de un diseño no experimental de tipo cualitativo, que pretende alcanzar un nivel exploratorio y descriptivo, mediante tres etapas:

Etapas 1. Análisis de universidades extranjeras,

Etapas 2. Análisis de las universidades nacionales y locales.

Etapas 3. Análisis del TECNM campus Colima.

En las etapas 1 y 2 se utiliza el bechmarking sobre las prácticas utilizadas por las instituciones educativas de nivel superior de las universidades extranjeras y nacionales.

Para La etapa 3, se emplea una entrevista semiestructurada con 20 preguntas todas del tipo cualitativa, realizadas al personal docente que utiliza redes sociales para difundir información dentro del TECNM campus Colima. Se identificaron los departamentos y personas a cargo de las distintas páginas y perfiles existentes. Para conocer la cantidad de páginas y perfiles existentes ligados a la institución. El levantamiento se realiza de manera censal porque se consideró a todos los docentes y trabajadores de la institución que manejan redes sociales institucionales. Se entrevista tomando como herramienta de apoyo un teléfono celular para grabar audio de cada entrevista. Se entrevistó a los coordinadores de cada carrera, jefes que integran el departamento de planeación y vinculación, jefa de la división de estudios de posgrados e investigación, jefa de la coordinación de lenguas extranjeras y al grupo Ola verde. Al concluir las entrevistas se procedió a analizar los audios previamente grabados, para obtener la información necesaria.

Todas las entrevistas fueron revisadas y discutidas por los investigadores para llegar a una interpretación común. Esta discusión o intercambio de opiniones, o "memoing" permitió definir y redefinir la dirección del análisis para llegar a conclusiones relevantes.

Resultados y discusión

A continuación, se muestran los resultados obtenidos estructurados en las tres etapas.

1) Análisis de universidades extranjeras

Para la primera etapa se indago en varios artículos con la finalidad de encontrar información relevante sobre universidades extranjeras que han tenido éxito en el manejo de las redes sociales

en el ámbito académico, para poder realizar un análisis completo de dichas universidades, Luque Cano (2018), muestra información sobre el manejo de las redes sociales en estas instituciones, por ejemplo: diferencia de seguidores, cantidad de publicaciones diarias, promedio de publicaciones, día y hora de la semana para publicar contenido. [5] En la Figura 1. Se puede observar la cantidad de publicaciones diarias por universidad, la cual es muy variada dependiendo cada una de ellas.

Publicaciones diarias

Universidad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	domingo	TOTAL
Harvard U.	73	83	91	92	96	82	76	593
MIT T.R.	711	744	712	721	673	699	585	4843
Michigan	82	76	94	87	93	74	50	556
Stanford U.	132	92	110	103	98	50	37	622
Oxford U.	57	65	69	72	102	58	59	482
Cambridge	45	70	84	96	93	23	14	425

Figura 1. Publicaciones diarias. Tomada de: "GESTIÓN DE REDES SOCIALES POR LAS UNIVERSIDADES DE ELITE" (Luque Cano, J. 2018).

En la tabla 1. Se observa el horario en que publican contenido estas universidades.

Horarios de publicación

Universidad	Horario de mayor publicación	Engagement (compromiso)
Harvard	12:00 y 18:00h.	si
MIT	24x7	si
Stanford	15:00h del día empieza a publicar una gran cantidad de contenido disminuyendo sus publicaciones a las 3:00 de la mañana y terminando por subir contenido a las 9:00h del día.	
Michigan	Similar a la de Stanford, cabe señalar que el horario donde más éxito tiene es en lunes o domingo a las 4:00 de la mañana	
Oxford	15:00 a 18:00h	no
Cambridge	12:00h del día y hasta las 24:00h	aceptable

Tabla 1. Horarios de publicación. Tomada de: "GESTIÓN DE REDES SOCIALES POR LAS UNIVERSIDADES DE ELITE" (Luque Cano, J. 2018).

Al analizar el horario en que publican las universidades extranjeras se pudo observar que mantienen un seguimiento profundo con el objetivo de buscar un horario en específico donde su contenido sea un rotundo éxito con sus seguidores. En la Figura 2. Se muestra el tipo de contenido que suben las universidades analizadas. Los enlaces y en segundo lugar los videos es lo más utilizado.

Tipos de contenido

	VIDEO	IMAGEN	ESTADO	ENLACES
Harvard University	121	89	3	380
MIT Technology Review	97	71	3	4.672
University of Michigan	254	172	7	123
Stanford University	147	92	8	375
Oxford University	184	293	2	3
University of Cambridge	171	76	5	173

Figura 2. Tipos de contenido. Tomada de: "GESTIÓN DE REDES SOCIALES POR LAS UNIVERSIDADES DE ELITE" (Luque Cano, J. 2018).

Podemos definir el Engagement como el nivel de compromiso o fidelidad que tiene un trabajador con la empresa, en este caso el nivel de compromiso que tiene la institución con los estudiantes. La Figura 3. Muestra el Engagement (compromiso) de los perfiles de Facebook.

Engagement ponderado de los perfiles de las unidades en Facebook.

Página Fb.	Compr. ponderado	Nro de publicac.
Stanford University	0,05%	622
Univ. of Cambridge	0,23%	425
Harvard University	0,09%	593
MIT Technology	0,52%	4.843
University of Oxford	0,03%	482
Michigan	0,09%	556

Figura 3. Engagement ponderado de los perfiles de las universidades en Facebook. Tomada de: "GESTIÓN DE REDES SOCIALES POR LAS UNIVERSIDADES DE ELITE" (Luque Cano, J. 2018).

Al analizar esta información obtenida se observa que las universidades extranjeras tratan de tener un fuerte compromiso con sus estudiantes a través del contenido que se sube día tras día todo esto con el objetivo de hacerlos sentir parte de la institución.

Lo que distingue a estas universidades extranjeras es el uso de las redes sociales ya que forman parte de los objetivos generales de la institución, también generan contenido adecuado para cada tipo de red social que se va a utilizar y mantienen un fuerte seguimiento sobre su contenido en busca de un horario que sea más atractivo para sus usuarios que interactúan con ellos.

2) Análisis de universidades nacionales y locales.

En este apartado se analizó la Universidad Nacional de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Colima y la Universidad Vizcaya con la finalidad de analizar el uso que le dan a las redes sociales en este caso solo se analizó Facebook.

Existen gran cantidad de sitios web encargados de hacer análisis sobre el uso de las redes sociales. Dependiendo de cuál sea utilizado, es la profundidad de dicho análisis.

Para este análisis se utilizaron las siguientes métricas para poder darle un porcentaje a las características de los perfiles de Facebook.

Portada: en las que se analiza si tienen o no la foto de portada y foto de perfil. Acerca, que es la descripción acerca de la empresa a los visitantes de la página;

Acerca de: donde se analiza la información de la institución como dirección, teléfono, ubicación, etc.

Actividad: permite analizar la longitud de mensajes para una mejor participación entre los usuarios se recomienda de 40 – 100 caracteres en promedio, Videos originales de Facebook, siendo el tipo más atractivo de contenido en Facebook.

Respuesta: Los usuarios pueden o no pueden publicar: permitir a los usuarios publicar en una página es el primer paso en el aumento de participación.

Participación: Número de personas hablando de esto, mide la cantidad de personas que han interactuado con una página o su contenido en los últimos siete días

En la tabla 2 podemos observar el estado de las páginas de Facebook de las universidades analizadas a través de una aplicación en línea.

Tabla 2. Resumen sobre el estado que guardan las páginas de Facebook de las Universidades analizadas (elaboración propia).

Universidad	Universidad Nacional de Guadalajara	Instituto Tecnológico de Monterrey	Universidad de Colima	Universidad Vizcaya
Contenido				
Portada	100%	100%	100%	100%
Acerca de	72%	44%	67%	89%
Actividad	100% Fotos 56%, notas 0% y videos 44%. 1.7 mensajes por día. Más de 156 Páginas con "me gusta". 176 caracteres en la longitud de los mensajes. 25 videos originales de Facebook.	85% Fotos 0%, notas 25% y videos 75%. Maneja 0.3 mensajes por día. Tiene 30 páginas con "me gusta". 323 caracteres en la longitud de los mensajes. 25 videos originales de Facebook.	100% Fotos 74%, notas 8% y videos 18%. Maneja 3.7 mensajes por día. Tiene más de 111 páginas con "me gusta". 166 caracteres en la longitud de los mensajes. 25 videos originales de Facebook.	77% Fotos 74%, notas 5% y videos 21%. Maneja 2 mensajes por día. Tiene solo 1 página con "me gusta". 365 caracteres en la longitud de los mensajes. 25 videos originales de Facebook.
Respuesta	0%	100%	100%	100%
Compromiso	Porcentaje: 60% 11.323 hablan de esto. 547.752 totales de "me gusta" para la página. 2% de tasa de participación.	Porcentaje: 70% 65.501 hablan de esto. 784.362 totales de "me gusta" para la página. 8% de tasa de participación.	Porcentaje: 70% 10.668 hablan de esto. 102.619 totales de "me gusta" para la página. 10% de tasa de participación.	N/A 507 hablan de esto. 11.024 totales de "me gusta" para la página. 5% de tasa de participación.

Universidad Nacional de Guadalajara: Los seguidores no pueden publicar contenido; Esto obstruye la participación del usuario; La mezcla de distintos tipos de contenidos en los mensajes de esta página es fantástico; Están publicando contenido nuevo a un ritmo excelente e Interactúa con otras páginas de Facebook.

Instituto Tecnológico de Monterrey: pueden mejorar la frecuencia de publicación; en cuanto a la longitud de mensajes está recibiendo un nivel de participación excelente; la institución responde la mayoría de los comentarios de los usuarios; fomenta el interés de dominio cruzado al interactuar con otras páginas de Facebook.

Universidad de Colima: debe de mejorar la frecuencia de publicación; debe de mejorar la longitud de los mensajes para crear un nivel mayor de participación; maneja un tiempo de respuesta excelente e interactúa con otras páginas de Facebook fomentando el interés de dominio cruzado y el compromiso general.

Universidad Vizcaya: no da "me gusta" o interactúa con otras páginas de Facebook; la página responde bien a la mayoría de los comentarios de los usuarios; maneja una buena mezcla de distintos tipos de contenidos en los mensajes de esta página y publica contenido nuevo a un buen ritmo.

Para finalizar y reforzar los resultados del análisis se tomó en cuenta el artículo del autor Gonzalo Brito, J., Laaser, W., Toloza, E.; donde muestra resultados relevantes para esta investigación ya que son los problemas comunes que existen en las universidades iberoamericanas los cuales con cuerda con el análisis. [4]

-Las universidades deben extender el uso a modo de cartelera de noticias para focalizar y aprovechar las potencialidades de estos canales de información.

-La falta de estrategias institucionales en entorno a la implementación de redes sociales, ya que la mayoría de ellas no relacionan el uso de las redes sociales con los objetivos de la universidad en el ámbito educativo.

-El contenido que se sube en las redes sociales que manejan es repetitivo ya que las publicaciones no son adaptadas al canal seleccionado.

-La mayoría de las universidades no pone en práctica la modalidad de un único perfil institucional centralizado.

-Se registran también cuentas paralelas y resulta difícil para los estudiantes detectar información segura, por lo que la participación activa de la comunidad organizacional resulta imprescindible.

3) Análisis del TECNM campus Colima.

En esta fase final se analizaron las entrevistas que se realizaron a los diferentes departamentos que manejaban redes sociales con la finalidad de indagar el uso que se le da a estas mismas, Se encontraron 17 grupos de Facebook, de las cuales más del 50% son grupos que se han creado y no se les da seguimiento.

Como inicio de la entrevista se les cuestionó sobre las redes sociales que manejaban y se trató de profundizar en su uso. Sin embargo, la mayoría de sus respuestas se enfocó a la red social Facebook y es, en sí, la manejada por todos, excluyendo al Departamento de Difusión (medio oficial) que utiliza además Twitter y YouTube.

Los docentes conocen la importancia de las redes sociales en la vida cotidiana, como se corroboró al cuestionarles lo que pensaban sobre ellas y la comunicación actual pues, la mayoría afirmaba que "...son herramientas muy útiles... y...un medio de comunicación masivo", es decir, ellos están conscientes que le las redes sociales llegan a todo el mundo y que son útiles para la comunicación.

En el ámbito educativo dichas redes son utilizadas como un medio informativo de lo que institucionalmente consideran importante, como becas, convocatorias o avisos institucionales, como se muestra en la siguiente respuesta:

"El principal uso que se le da a la red social es para informar sobre avisos, convocatorias, bajas, etc.; más que nada para tener al tanto a los alumnos de la carrera".

La mayoría de los responsables de manejar las cuentas que se encuentran abiertas en la red social Facebook no tienen idea de los términos frecuentes e importantes dentro del manejo de las redes sociales ni para lo que les pueden ser útiles, tal fue el caso cuando se les preguntaba si aplicaban los conceptos de Branded Content, Real Time Marketing y Engagement.

No usan memes o gifs por considerarlos como una herramienta no formal para el fin de la difusión de la información, pues se trata de una institución educativa. Ya que la respuesta más frecuente era "utilizamos como herramienta para reforzar lo publicado con imágenes, videos, enlaces para que llame más la atención y cuando es una beca el enlace para que puedan acceder más fácilmente".

Para finalizar el análisis de las entrevistas se presenta un breve resumen de los resultados en general del uso de las redes sociales por parte de los diferentes departamentos del TECNM campus Colima.

Las redes sociales se utilizan con la única función de difundir información, sin llevar un horario estratégico de publicación y sin tener tiempo suficiente para llevar un seguimiento continuo; así como la falta de incorporación de los conceptos de Branded Content, Real Time Marketing y Engagement.

Para indagar un poco más sobre el uso de la red social Facebook se analizó el perfil con la misma aplicación web con el objetivo de ver cuál es el estado de este mismo.

En la tabla 3 podemos observar los resultados que arrojó la aplicación sobre la página del TECNM campus Colima.

Métricas	Porcentaje
Portada	porcentaje 100%. Ofrece a los visitantes una gran impresión con imagen de perfil, nombre de usuario y una breve descripción acerca de la información a los visitantes de la página, además de un apartado para atender dudas o comentarios.
Acerca de	porcentaje 67%. No comparte logros de la institución en la información disponible para los usuarios, falta ubicación de la institución y la información de contacto está completa, por ejemplo: teléfono, sitio web y correo de contacto.
Actividad	porcentaje 62%. Contenido que publica: fotos 59%, notas 9% y videos 32%. 0.7 mensajes por día que no genera Engagement (compromiso) con los usuarios que lo siguen, sólo 2 páginas con "me gusta", indica falta de interacción con otras páginas y un compromiso general deficiente; mensajes con 206 caracteres superan el ideal de 40 a 100 para generar mayor atracción de los usuarios.
Respuesta	porcentaje 100%. Maneja un tiempo de respuesta aceptable para responder los comentarios de los usuarios.
Compromiso	porcentaje N/A. 498 personas están interactuando con la página, 4,497 total de "me gusta" y tiene un 11% tasa de participación.

Tabla 3. Resumen sobre el estado que guardan la página de Facebook del TECNM campus Colima analizadas (elaboración propia).

Del análisis se establece que la página no da "me gusta" o interactúa con otras páginas de Facebook, están publicando contenido nuevo con un ritmo sólido, la mezcla de distintos contenidos en los mensajes de esta página es buena y responde a la mayoría de los comentarios de los usuarios.

Para finalizar este apartado el autor Valerio-Ureña, G., & Herrera-Murillo, D., & Rodríguez-Martínez, M. (2014), "Facebook, como cualquier otra herramienta, no genera un impacto positivo por sí misma, es la forma en que se utiliza lo que puede hacer que su uso sea positivo o no para una empresa. El momento en que se publica es quizás uno de los factores más importantes." [6]

Y el autor García, S., & Alonso García, M. (2014), "...sus seguidores no solo comparten información, sino que también promocionan, consultan y recomiendan.". Caso contrario la institución que nos atañe donde se observa que no han sabido incorporar del todo las redes sociales pues la mayoría de los entrevistados siguen usándolas simplemente para difundir información, lo que provoca que no se esté interactuando con sus seguidores. [7]

Trabajo a futuro

Como parte del futuro desarrollo de la presente investigación será la elaboración de estrategias para el buen uso de las redes sociales en el ámbito educativo de la institución.

Conclusiones

La investigación realizada fue favorable porque permitió cumplir el objetivo planteado que era conocer el contenido que comparten en las redes sociales en el ámbito educativo del TECNM campus Colima.

El manejo de Facebook en las instituciones principalmente debe de tener bien establecidos los objetivos conforme a estos para así tener el conocimiento de cómo hacer el manejo de forma adecuada de la red social, ya que mediante el establecimiento de estos por consecuente se puede

generar el tipo de contenido que será subido y que lograra generar interés e interacción en los seguidores, así mismo el contenido debe de ser del interés de los usuarios ya sea para su desarrollo personal o académico.

Hoy en día la inclusión de las redes sociales en las instituciones educativas de nivel superior tiene un gran impacto como herramienta que facilita la difusión de la información.

La presente investigación tiene como aplicación poder expandir la perspectiva sobre el tema de las redes sociales en las instituciones de educación superior. Al haber analizado universidades extranjeras, nacionales y locales se tiene una mejor visión de su alcance.

Los resultados permitirán realizar las comparaciones pertinentes por medio del benchmarking para dar la base propicia en la generación futura de estrategias que permitan tener mejoras visibles en la gestión de redes sociales.

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico nacional de México Campus Colima, por las facilidades recibidas para realizar esta investigación.

Referencias

- [1] Ozcinar, Z., Sakhieva, R.G., y otros 4 autores, Student's Perception of Web 2.0 Tools and Educational Application, <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i23.19065>, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(23), 220-233 (2020)
- [2] Greenhow, C., y Chapman, A., Social distancing meet social media: digital tools for connecting students, teachers, in an emergency, <https://doi.org/10.1108/ILS-04-2020-0134>, Information and Learning Science, 121(5), 331-342 (2020)
- [3] Puertas-Hidalgo, R.; Carpio-Jiménez, L. (2017). Interacción generada en redes sociales por las universidades categoría A en Ecuador. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 4(1), 53-61.
- [4] Brito, J., Laaser, W., & Toloza, E. (2012). El uso de redes sociales por parte de las universidades a nivel institucional. Un estudio comparativo. RED. Revista de Educación a distancia., 1-38.
- [5] Luque Cano, J. (2018). Comunidades en ADDI. Obtenido de Universidad del País Vasco:https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/32427/TFG_Luis_Luque_Cano.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- [6] Ureña, G., Herrera-Murillo, D., & Rodríguez-Martínez, M. (2014). Asociación entre el momento de publicación en las redes sociales y el engagement : estudio de las universidades mexicanas. Palabra Clave, 749-772.
- [7] García, S., & Alonso García, M. (2014). LAS REDES SOCIALES EN LAS NIVERSIDADES ESPAÑOLAS. Revista de Comunicación de la SEECI, 132-140.